

ВАТАНИ СЕВИШ ИНСОН РУҲИЯТИДАГИ АСЛ ТАБИАТ

АТАБАЕВ Ҳоҷиакбар Маҳмадҷонович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти

Жанговар таъминот кафедраси ҳаво-десант тайёргарлиги катта ўқитувчиси

Аннотация: Ҳар бир давлат ўз мустақиллиги, хавфсизлиги, чегара ҳудудларининг дахлсизлиги ва осойишталигини, аввало Қуролли кучлари орқали ҳимоя қилиши бугунги кунда ҳеч кимга сир эмас.

Тарихдан маълумки, бирорта миллат бошқа бир миллатни таҳқирламоқчи, ёки оёқости қилмоқчи бўлса, аввало, унинг Ватанини босиб олиб, вайрон қилган ёки уни ватанидан қувиб чиқарган. Ўз ватанини душманлар кўлида қолганини кўрган миллат учун бундан ортиқ хўрлик ва азоб бўлмаса керак. Зеро, Ватан, миллат, дин тушунчалари инсон учун ҳар нарсадан азиз ва муқаддасдир.

Калит сўзлар: давлат, мустақиллик, хавфсизлик, чегара ҳудудлари, дахлсизлик, осойишталик, Қуролли кучлар, шаън, ор-номус, ёв, аҳду паймон, қасамёд.

Буюк аждодларимиз юрт ҳимояси йўлида шаъни, ор-номусини, имонини ўртага қўйиб, ёвга қарши курашган. Уларнинг сўзи, аҳду паймонлари ва қасамёдлари қиличданда ўткир, кескир бўлган. Замонлар, маконлар ўзгарсада, Ватанга муҳаббат, имонга садоқат моҳиятларини инсонлар асло унутмайдилар.

Биргина мисол тариқасида: Юртимиз доврўғини дунёга таратган буюк аждодларимиздан, Кубравия таълимоти асосчиси Нажмиддин Кубро ҳақиқий Ватан ҳимоячиси қандай бўлишининг ёрқин мисоли бўла олади. Мўғуллар бостириб кирганлигидан хабар топгач, биринчилардан бўлиб Ватан ҳимоясига отланади. Мўғул ҳукмдорлари Нажмиддин Кубронинг халқ орасидаги обрў-эътиборини кўриб, унга шаҳарни ташлаб, ўзи ихтиёр қилган тарафга кетишни таклиф қилади. Ватанини ўз жонидан устун кўрган Нажмиддин Кубро босқинчиларга қарши жангга киради ва туғ кўтариб, лашкарни олға чорлаб бораётган ҳолатда шаҳид бўлади. У зот ханжарни шунчалар жон-жаҳди билан ушлаган эдики, уни кўлларини кесибгина олишга муваффақ бўлишади.

Шунинг учун ҳам, Буюк аллома Алихон тўра Соғуний: “она Ватанини севиш ҳар бир кишининг қалбида гайрат ва шижоат уйғотади”, деб таъриф берган.

Ҳарбий хизматчининг мажбуриятлари она Ватанига, халқига бўлган бурчи ва

вазифалари Ўзбекистон Республикаси Қуролли Қучларининг умумҳарбий низомларида ёрқин қилиб келтирилган.

Масалан, ҳарбий хизматчи қуйидагиларга:

- Ҳарбий қасамёдга содиқ қолишга, ўз халқига фидойиларча хизмат қилишга, Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги ва ҳудудий бутунлигини матонат, маҳорат билан, ўз сўнги томчи қони ва ҳатто ҳаётини аямасдан ҳимоя қилишга, ҳарбий бурчни бажаришга;

- ўз давлати конституциясига ва қонунларига қатъий риоя қилишга, ҳарбий низомларнинг талабларини бажаришга мажбурдир [1] деб келтириб ўтилган.

Шунинг учун ота-оналаримиз ҳарбий хизматга чақирилаётган фарзандларига Ватан ҳимоясини чин дилдан адо эткин, юзимизни шувут қилмагин деган сўзларни қайта-қайта такрорлаб оқ фотиҳа беришади. Бундан куч тўплаган фарзандларимиз Ватан тинчлигини жону-жаҳти билан ҳимоя қилишга отланадилар.

Чунки Ислом манбааларида Ватан ҳимояси, миллат фаровонлиги ва дин равнақи йўлида жон берган кишиларга шаҳидлик мақоми берилиши айтилган. Ҳадисда: *“Ким моли ҳимояси йўлида ўлдирилса у шаҳиддир. Ким жони ҳимоясида ўлдирилса у шаҳиддир. Ким дини ҳимоясида ўлдирилса у шаҳиддир. Ким аҳли ҳимоясида ўлдирилса у шаҳиддир”*, - деб айтилган. Демак, Халқ, Ватан ҳимояси йўлида жон бериш шарафдир.

Дарҳақиқат, бундай кишига шаҳидлик мартабаси берилиши бежиз эмас. У инсон учун жондан ҳам азиз бўлган нарсани ҳимоя қилишга қасд қилган. Акс холда, унинг шаъни ва ғурури топталган бўлар эди. Зеро, шаҳидлик мақоми шундай мукофотки, шаҳид бўлган киши жаннатга савол-жавобсиз тўғридан-тўғри киритилади.

Ваҳоланки Ватан ҳимояси учун ҳарбийлар сафида туриш ҳам улкан савобли иш саналади. Ислом манбааларида келтирилганидек: *“Бир кун ёки бир кеча чегара пойласа, унга бир ой кундузи рўза тутиб, кечаси ибодат қилганлик савоби ёзилади. Кимки ўз сарҳадини қўриқлаб турганда ҳалок бўлса, унга ҳам ҳудди шундай улкан-савоб мукофоти бўлади ва шаҳидлик мақоми берилади”*. Бошқа ҳадисда эса *“Кеча-кундуз “рибот”, (яъни душман қаршисида туриши) бир ой тutilган нафл рўза ва ўқилган намоздан яхшидир,”* - деб бежизга айтилмаган.

Бир кеча-кундуз душман қаршисида туриш шунчалик савобли иш экан, агар биз Ватан ҳимояси йўлида ҳарбий қасамёдимизга содиқ қолиб она Ватанимизни ҳимоя қилсак, бунинг савобининг саноғига етиб бўлмайди, албатта.

Ҳатто, Ватан ҳимояси йўлида ухламасдан жангавор навбатчиликни ўтаётган

ҳарбий хизматчининг кўзини дўзах оташи ҳам куйдирмас экан. Бу тўғрида Ибн Аббосдан ривоят қилинган ҳадисда Пайғамбар алайҳиссалом; *“Икки кўз эгасини дўзах оташи куйдирмас: бири бу – Аллоҳдан қўрқиб йиғлаган, иккинчиси – Аллоҳ йўлида пойлоқчилик қилиб ухламаган кишини”*, – деб айтганлар (Термизий ривояти).

Шу сабабли, Ватан ҳимояси йўлида хизмат қилаётган ҳар бир ҳарбий хизматчи ўзига топширилган вазифаларини сўзсиз бажариши вожиб (шарт)дир.

“Таълимул-мутааллим” (Устоз ва Шогирд) китобида шундай келтирилади, *“Қанча-қанча ишлар борки, кўринишидан дунё ишига ўхшагани билан, ниятни чиройли қилиш эвазига савобга айланади. Хусусан, Ватан ҳимоясида туриб вақтим ўтса бўлди, маошимни олсам бас, деган ғаразли фикрлар билан эмас, балки, шу ўтказажак ҳар бир лаҳзаларим учун савоб оламан, менинг бедорлигим баробарида халқим беташвиш ва хотиржам тирикчилигини қилмоқда, дея ният қилинса, албатта, унинг савобини олади”*.

Яна бир манбада етти тоифа инсонлар қабрда ҳисоб-китоб қилинмайди, дейилган. Шулардан биттаси ҳарбий нуқтани қўриқлаш вақтида ҳалок бўлганлардир. Бу эса Ватан ҳимояси қанчалик буюк ибодат эканлигига далолатдир.

Шайх Муҳаммад Ғаззолий сўзлари билан айтганда: *“Башар ўз ерига, гарчи у тақир сахро бўлса ҳам қаттиқ боғланади. Ватанни севиш инсон руҳиятидаги асл табиатдир. Ушбу табиат Ватанда яшашда хузур-ҳаловат, ундан узоқ бўлинганда соғинч, хужум қилинганда мудофаа ва камситилганда ғазаб ҳисларини пайдо қилади”*.

Қуръони Каримда [2] шундай келтирилади *“Улар учун қўлингиздан келганича куч-қувват ва эгарланган отларни тайёр қўйингиз, бу билан Аллоҳнинг душманини, ўз душманингизни ва улардан бошқа ўзингиз билмайдиганларни қўрқитасиз. Уларни Аллоҳ биладир. Аллоҳ йўлида нимани сарф қилсангиз, сизга тўлиқ қайтарилур. Сизга зулм қилинмас.*

Ушбу оят ҳарбий хизматчилар доимо Ватан ҳимоясида шай туриши лозимлигига далилдир. Ҳар бир мусулмонман деган киши учун қўлидан келганича ҳарбий тайёргарликни кўриб қўйиши билан Аллоҳнинг буйруғини бажарган бўлади. Агар Ватан ҳимоясидан бош тортиб, Ватанини ситқидилдан ҳимоя қилмаса, унга ҳоинлик қилса, ўз манфаатини биринчи ўринга қўйиб, ёки бирор баҳонани рўкач қилиб жанг майдонларидан қочиб қолса, Қўмондонлари томонидан қўйилаётган вазифаларга совуққонлик билан ёндашса Аллоҳ олдида катта гуноҳкор, халқи олдида кечирилмайдиган нафратга дучор бўлади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтиш мумкинки, Ислом манбааларида шунчалик бир бирини қувватлайдиган маълумотлар келтирилганки, уни ўқиган

киши Ватан ҳимоясида бўлиш бир ой кундузи рўза тутиб, кечаси намоз ўқиган савоби ёзилишини ҳамда кимки Ватанини ҳимоя қилиш вақтида ҳалок бўлса, унга улкан-савобу мукофотлар, шаҳидлик мақоми берилиши такрор-тарор келтирилганига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Шу боисдан ҳар биримиз она Ватанимизни кўз қорачиғимиздек асрашимиз, Ватанимиз ҳимоясида доим шай ҳолда туришимиз, унга виждонан ёндашишимиз ҳам қарз, ҳам фарздир. Шундагина бизнинг фарзандларимиз биздан кучлироқ, зукқороқ бўлиб улғаяди, улар ҳам киндик қони тўкилган Юртини ҳимоя қилишдек муқаддас бурчга меҳр-садоқат билан ёндашади.

Фойдаланилагн адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ички хизмат низомининг 1-боб, 13 модда.
2. Қуръони Каримнинг “Анфол” сўраси 60 оят.